

**Искусство Византии:
Римские и православные традиции**

М.А. Лазарев

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт художественного образования» Российской Академии Образования
119121, Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп.1
Federal State Research Institution of the Russian Academy of Education
«Institute of Art Education»
Pogodinskaya str. 8, building 1, Moscow 119121 Russia
e-mail: cerambycidae@fromrul.com

Ключевые слова: искусство, культура, история, архитектура, метафизика, христианство, византийский купол, культовые сооружения, базилика, собор, церковь, мавзолей, мечеть, Византия,

Key words: art, culture, history, architecture, metaphysics, Christianity, the Byzantine dome, religious buildings, basilica, cathedral, church, mausoleum, a mosque, Byzantium.

Резюме: В статье рассматривается становление византийского искусства на примере архитектуры. Автор прослеживает влияния римско-православных традиций на искусство. Показывается формирование византийских систем перекрытий и совершенствование зданий.

Abstract: The article deals with the formation of Byzantine art as an example of architecture. The author traces the influence of the Roman Orthodox traditions on the art. It is shown the formation of the Byzantine system of floors and building improvements.

[**Lazarev M.A.** The art of Byzantium: The Roman and Orthodox traditions]

Данный этап представляет собой, непосредственно первую стадию в развитии христианской, средневековой архитектуры, осуществлявшуюся на медитативной, христианской, а не на Греко римской, античной основе.

В 330 году римский император Константин I Великий перенес в Константинополь столицу Римской империи, которая в 395 году распалась на Восточную и Западную, а в 476 году Западная Римская империя пала под натиском варваров.

Восточная Византийская империя существовала до середины XV века. Византийцы называли себя ромеями, свое государство - ромейской державой, а Константинополь - "Новым Римом", название "Византия" появилось только в эпоху

Возрождения, которое было придумано итальянскими учеными. Разделение христианства на западное (католическое) и восточное (православное) закрепится только в XI веке решением Вселенского собора.

На протяжении тысячелетия Византия оказывало идеологическое и культурное влияние на раннехристианские страны Восточной Европы (Болгарию, Сербию, Грецию), Закавказья (Грузию, Армению), Ближнего Востока (Сирию), с XI века на Древнюю Русь (Маклакова, 2011). Влияние идеологии христианства отразилось на характере архитектуры и следовательно возведение большого числа храмов с огромными крытыми пространствами необходимые для длительного проведения службы. Радикальное отличие античного от христианского храма заключается в том, что античный имеет малое пространство и является домом божества, где размещались статуи богов, а культовые службы, принесение жертв и процессии происходили лишь перед храмом и вокруг него.

Можно отметить, что на укрепление византийской цивилизации, кроме религии имело значение лингвистического развития выразившее в греческом языке, как к примеру латынь в Западной Европе.

Христианство в IV веке было признано в империи ромеев государственной религией, но Византия оставалась еще полуязыческой страной, в которой было множество почитателей старых верований, вплоть до конца V века не были запрещены языческие культы. Большая часть элиты была равнодушна к религиозным вопросам и предпочитала христианству увлечение античной философией.

Борьба с язычеством выразилась в уничтожении и закрытии языческих храмов, а их имущество отбиралось в пользу казны, но распространение христианства было связано не только с гонениями на язычников и официальными запретами. Медленно умирало языческое сознание, сменяясь новым, христианским - более трагическим и дисгармоничным, но обращенным к внутреннему миру человека, дающим ему надежду на спасение, на обретение божественной сущности. Постепенно языческие верования отходят на задний план, но

традиции античной литературы и философии продолжали существовать на протяжении многих веков. Философия Платона и его последователей оказала большое значение на византийское богословие, на основе античной литературы в Византии создавались светские произведения.

Византийская культура, оставаясь христианской, сумела вобрать в себя античное наследие, переработав его и вложив в него новое содержание.

Художественное творчество Византия дало средневековому миру высокие образы литературы и искусства, которые отличались благородной выразительностью форм, образно-пространственным мышлением, глубиной философской мысли. Процесс художественного развития Византии не был прямолинейным. Можно выделить несколько дат наиболее характерные для рассвета искусства:

- Время императора Юстиниана I (527-565 гг.) – «золотой век Византии» и так называемые Византийские «ренессансы»

- Правление македонской династии (середина IX - конец XI веков) – «македонский ренессанс».

- Правление династии Комнинов (конец XI - конец XII веков) – «комниновский ренессанс».

- Поздняя Византия (с 1260 г.) – «палеологовский ренессанс».

В эстетико-медитативную эпоху мы можем видеть эстетический перенос или непосредственную попытку переноса римско-античного строительного полуциркулярно-арочного принципа.

В отличие от предшествующего этапа, граничащего с древним Римом, данный этап преподносился как уже медитативной ступенью и стадией от античности, в силу чего на его основе начинается развитие уже собственно средневековых форм.

Наивысшего экономического и культурного расцвета Византия достигла в VI веке при императоре Юстиниане, наемная армия которого утвердила византийское господство на всем Средиземном море, но однако в последствии восстание рабов и крестьян, стремление молодых феодальных государств овладеть центром мировой торговли привело к сокращению

территории Византии и падению Константинополя – второго Рима.

Архитектура Византии является наследником античного могущества римской державы, а так же очень сильное влияние на культуру Византии оказала христианская религия. В архитектуре Византии очень неплохо прослеживаются этапы накопления и слияния опыта римской и восточной школ. Константинополь всегда представлялся центром архитектурной деятельности византийских императоров. Мощные крепостные стены, прикрывающие город с моря и суши, были возведены еще в V веке. Мосты, дороги, маяки, укрепленные гавани, замки и башни на подступах к столице показывают, какое значение придавалось оборонительному строительству в Византии. Лучевая планировка улиц, сходящихся к площади с императорскими дворцами, собором и ипподромом, подчеркивала абсолютизм императорской власти.

В византийской архитектуре V-VIII веках главным объектом художественной разработки становится интерьер, сочетающий пышную отделку с дорогой облицовкой.

В архитектуре Византии принято выделять три этапа:

- Ранневизантийский (V-VII вв.) когда происходило взаимосвязанное становление купольных конструкций и композиционных принципов центричных зданий, а также расцвет страны и зодчества.

- Средневизантийский (VII-XIII вв.) с выработкой крестовокупольного типа культового здания и экспансии арабов.

- Поздневизантийский (XIII-XV вв.) характерный отказом от монументальных храмов и переходом к строительству небольших сооружений изысканной архитектуры. Время правления династии Палеологов, когда государство пытается восстанавливаться после разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 году.

С укреплением позиций христианской церкви и возникновением монашеских общин главными объектами строительства становятся монастыри (с X века). Удлиненная в плане раннехристианская базилика и округлый в плане мавзолей, получившие позже распространение в строительстве Западной Европы, преобразуются в Константинополе в

различные типы храмов центричной композиции. Особенность ранних византийских церквей - выделенное центральное пространство, перекрытое куполом, символизирующие небесную сферу, купол осенял императора, восседавшего во время богослужений среди своих приближенных. В ранневизантийский период складывается два типа христианских культовых сооружений – базиликальный, который начался еще формироваться на территории Рима (трехнефная церковь Сан Клименте) и центричный крестово-купольный.

Базилика Сан-Клименте:
1. разрез, 2. план

Основными культовыми сооружениями стали:

- Центрально-купольные (Собор Святой Софии в Константинополе)
- Центрические (Церковь Сан-Витале в Равенне, Святого Сергия и Вакха в Константинополе) впоследствии сильно разработанный архитекторами ренессанса и классицизма
- Крестово-купольные (Церковь Сан-Марко в Венеции, мавзолей Галлы Пладиции в Равенне) в последствии взят за

основу в России, южнославянских и христианских стран Закавказья

- Базилики (Базилика в Турманине) в последствии положен в основу строительства Средневековой Европы

С переходом и строительству зданий центричной композиции ведущее место в Византии занимает разработка купольных и сводчатых конструкций. Центрические храмы, как правило, имели объем куба, цилиндра, октагона или особую форму плана в виде равностороннего многоугольника. Одной из особенностей являлось, что в центре плана размещалась повышенная площадка (амвон), а над ним купол, символизировавший небо и царство небесное (церковь Сан-Витале в Равенне и Святого Сергия и Вакха в Константинополе).

Святого Сергия и Вакха (Константинополь):

1. фасад, 2. план

Церкви Святой Ирины (Константинополь):

3. фасад, 4. план

Примером крупного крестовокупольного храма имеющего несколько куполов является Собор Сан-Марко в Венеции, который объединяет в одном здании пять крестовокупольных систем. В его строение впервые применили двухслойные купола (нижний – конструктивный, верхний – декоративный).

Первоначально купольная базилика представляется в виде греческого креста и купола по середокрестию, отсюда и название крестово-купольный храм (Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне и собор Калат Симан в Сирии). Бывает вариант с дополнительными мелкими куполами над ветвями креста (церковь Апостолов в Константинополе и Сент-Фрон в Перигее - Париж). Вскоре из-за наибольшей вместимости храмы получают образ четырехстолпных с обстроеными внешними углами (церковь «Вне стен» в Русафе и церковь святой Софии в Салониках).

Мавзолей Галлы Плацидии (Равенна):

1. общий вид, 2. план

Калат-Семан (Сирия) около Антиохии:

3. общий вид (реконструкция)

церковь Апостолов (Константинополь): 1. план
церковь Сент-Фрон в Периге (Франция): 2. план
церковь «вне стен» Русафы: 3. план
церковь Святой Софии (Салоники): 4. план
церковь Сан-Витале (Равенна): 5. разрез, 6. план

Первые центричные сооружения христианской церкви в Византии несли идею единства церкви и государства в лице императора. Собор святой Софии в Константинополе сочетал в

себе идеологию крупной империи, и должен был затмить великолепием римский Пантеон. После падения Константинополя к собору святой Софии пристроили минареты.

Можно также отметить, что Святая София относится к купольной базилике, а по геометрическим параметрам и формам к центричному сооружению. Его художественное влияние так велико, что ее элементы множество раз применялись в последующих столетиях. Турецкий мастер Ходже Синан практически повторил Святую Софию через тысячу лет в Стамбуле - мечете Сулеймание (1550-1555 гг.).

Собор Святой Софии (Константинополь):

1. фасад, 2. аксонометрический разрез,
3. аксонометрия несущих конструкций, 4. план

Деревянные стропильные фермы раннехристианских базилик перемежались каменными арочными перемычками, как в базилике Турманина, которая представляет интерес размещенным главным входом между двумя башнями, в последствии это будет развито и можно наблюдать в романской и готической архитектуре Европы.

Базилика в Турманине (Сирия) Vвек:
1. фасад, 2. аксонометрия несущих конструкций
Мечеть Фетие-Джами (Константинополь):
3. фасад

Основными формами византийских перекрытий была полусфера и полуцилиндрический свод, удобные для возведения с применением вороба приспособления в виде рейки или веревки постоянной длины, закрепленными одним концом в геометрическом центре пролета, другим концом отмечалось положение каждого ряда кладки. Вороба позволяло перейти от крестовых римских сводов к парусному, имеющему вид обрубленного с четырех сторон купола. В итоге пришли к сочетанию парусного свода с венчающим его куполом.

Для уравнивания системы парус - купол в пространственную схему здания вводили дополнительные объемы, завершенные сводами или полукуполами, погашающими распор центральной конструкции. За счет этого сложилась ведущая конструктивная система Византии. На их основе были разработаны разнообразные типы христианских культовых сооружений: церкви, мавзолеи, баптистерии центричной композиции, купольные базилики, крестовокупольные храмы.

Формирование византийских систем перекрытий:

1. римский крестовый свод
2. впарушенный свод на четырех опорах
3. впарушенный свод на восьми опорах
4. купол на парусах
5. купол на парусах с погашением распора боковыми полукуполами
6. крестовокупольная система перекрытия

Крестовые походы, соперничество и набеги других государств сказываются на Византийской империи и строительство сокращается. Главным объектом строительства

становится монастыри, где жилые и хозяйственные постройки, примыкающие к прочным стенам, окружали небольшие церкви.

В этот период, средневизантийский, наиболее широкое распространение получает крестовокупольный тип храма, в котором центром здания по - прежнему остается купол на парусах, его распор погашался примыкающими к парусам с четырех сторон сводами.

На Западе в конце XI века был возведен Собор Сан Марко в Венеции. Представлявшей собой крестово-купольного храм, объединяющей в одном здании пять крестово-купольных систем. Центральный купол выделялся в общей композиции. По началу купола были пологие, которые в последствии надстроили вытянутыми вверх сложными объемами.

Инициатором строительства четырех главных церквей Константинополя выступал Юстиниан, три из которых сохранились до наших дней. Церковь Святого Сергия и Вакха представляло открытый восьмиугольник в два этажа, увенчанный купол и заключенный в квадрат, к одной стороне которого примыкает небольшая алтарная часть, а к другой пристроен открытый дворик-атриум.

При поддержке Юстиниана была построена и церковь Сан Витале в Равенне по сути церковь Святого Сергия и Вакха, за исключением наиболее большого пространства в алтарной части, а внутренний восьмиугольник заключен не в квадрат, а также в восьмиугольник.

В плане церкви Святой Ирины сохраняет старинную трехнефную базилику, но над более широким средним нефом возвышается огромный купол. К западу от него располагается второй купол меньшего размера. Оба опираются на массивные кирпичные столбы, заменяющие часть колонн обычной трехнефной базилики. Такой прием давал повышение устойчивости здания к землетрясениям, случающимся в этой местности. В данном храме план отвечал требованиям христианской веры, большое пространство для молящихся, с формой кровли дающей зданию духовную возвышенность, внушающей верующим образ свода небесного и соответствующей требованиям эзотерической мысли Византии.

Собор Сан Марко (Венеция):

1. фасад, 2. аксонометрический разрез, 3. план

С разделом христианской церкви на католическую (западную) и православную (восточную) в 1054 году. На фоне этого происходит усиление в расхождении церковных церемоний в Западной Европе, и наибольшее распространение получают базилика и купольная базилика, а на востоке, в том числе и в России, - крестово-купольный храм.

В 1453 году Константинополь захватили турки и дали новое название городу Стамбул.

Крестово-купольный тип положен в основу культовой архитектуры России, южнославянских стран и христианских стран Закавказья, а Центрический тип был востребован и получил дальнейшую разработку только зодчими Ренессанса и классицизма (Чжане, Маклакова, 2008).

Основные конструктивные формы византийских куполов:
1. между несущими ребрами купола (собор Святой Софии)
2-3. в люкарнах (церкви Сан-Витале и Святой Ирины)
4-6. в стенах подкупольного барабана (церковь Святой Марии, старый собор в Афинах, церковь монастыря Пантократора) (по А.В.Кузнецову)

Архитектура в поздневизантийский период развивается в скромных масштабах и выражается в мелких провинциальных

храмах при замках феодалов. Строятся также отдельные крупные сооружения (пятикупольная, крестово-купальная церковь Апостолов в Фессалониках). Формируется пирамидальный объем за счет подъема центрального креста над остальными конструктивно-планировочными ячейками. В поздневизантийских зданиях пирамидальность достигается постановкой центрального купола на высокий барабан.

Византийская архитектура смогла оказать сильное влияние на формирование романской, готической архитектуры Западной Европы, итальянского Возрождения, и ее прямым продолжением было зодчество Армении, Болгарии, Грузии, России, Сербии. С подражания византийским храмам началась архитектура турецкой Османской империи.

ЛИТЕРАТУРА

Кузнецов, А.В. 1938. Своды и их декор. М.: Всесоюзная академия наук. 419 с.

Маклакова Т.Г. 2011. История архитектуры и строительной техники. Зодчество доиндустриальной эпохи. Ч.1. М.: АСВ. 408 с.

Чжане Ю., Маклакова Т.Г. 2008. Образы западноевропейской архитектуры. М.: АСВ. 196 с.

Получена / Received: 01.03.2012

Принята / Accepted: 07.03.2012